

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТИШГА МОЙИЛ ВА ИЛГАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТГАН ШАХСЛАРГА НИСБАТАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ЯККА ТАРТИБДАГИ ПРОФИЛАКТИК ЧОРАЛАРГА ДОИР ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Шарифжонов Шамсиддин Раҳмиддин ўғли

ИИВ Академияси 316-гурӯҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042960>

Аннотация. Ушбу мақолада профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва илгари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга ошириладиган якка тартибдаги профилактик чораларга доир хорижий давлатлар қонунчилиги таҳлил қилинган.

Таянч тушунчалар. Жабрдийдалиқ, ҳуқуқбузар, дайди кишилар, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси.

Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини амалга ошириш фаолияти бўйича илғор хориж тажрибаси мисолида бошқа давлатларнинг ҳуқуқбузарликаларнинг якка профилактикаси мисолида кўриб ўтадиган бўлсак бу давлатларда ҳам профилактик чора тадбирларни амалга оширилишини белгилаб ўтган.

Жумлаадан, оладиган бўлсак Украина давлати мисолида кўриб чиққанимизда унда ҳам бир қатор амалга оширилган чора-тадбирлар кўрсатиб ўтиган. Ушбу қонун "Жиноятлар олдини олиш тўғрисида" ги қонун бўлиб 2006 йил май ойида қабул қилинган бўлиб Муқаддимасида инсон ва фуқаро, мол-мулк, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлиги, атроф-муҳит, ноқонуний тажовузлардан Украина конституциявий тизимига, жиноятларнинг олдини олишга ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган чора-тадбирлар тизимини, ҳамда давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, корхоналар томонидан уларнинг ижроси тартибини белгилайди. Муассасалар, барча мулкчилик шакллари, жамоат тартибини муҳофаза қилувчи давлат тузилмалари ва жисмоний шахслар ташкилотлар, шунингдек давлат органлари ва жиноятнинг олдини олиш устида иш олиб бориш мажбуриятлари ва чора-тадбирлари амалга ошириш белгиланган¹.

Ушбу қонунда юқоридаги нодавлат ташкилотлари лозим даражада жиноятларни олдини олмаганлиги учун жавобгарлик белгиланган.

Профилактик тадбири Украина ҳудудида ёки унинг алоҳида минтақасида, корхонада, муассасада, мулк шаклидан қатъий назар, аҳоли орасида (умумий профилактика) ёки муайян шахсга нисбатан (индивидуал профилактика) амалга оширилиши кераклиги кўрсатиб ўтилган.

Украинадаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бошқа давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари билан ҳамкорликни ва Украинанинг халқаро ташкилотлар томонидан амалга ошириладиган тадбирларда иштирок этишини кўрсатиб ўтади.

Украина қонунчилигида ҳам бизнинг қонунчиликка ўхшаб биринчи бобида асосий тушунчаларни келтириб ўтилган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

Ҳуқуқсизлик – жамоат тартибини бузадиган ва давлатнинг, жисмоний ёки юридик шахснинг манфаатларига зиён этказадиган, қонун қоидаларида назарда тутилган ижтимоий жиҳатдан салбий бўлган ҳолатдир. Ҳуқуқбузар – бу жиноятни содир этган жисмоний шахсдир.

Бу давлатда ҳам дастлаб огоҳлантириш жиноят содир этмаслик уларни олдини олишда тушунтириш ишлари олиб борилади

Огоҳлантириш – жиноятни содир этганликда ҳуқуқбузарлик содир этишдан олдин маълум бир шахснинг ниятига эришишнинг олдини олиш учун мўлжалланган маъмурий куч ишлатадиган воситалар тизими.

Қабул қилмаслик – шахсни тайёргарлик босқичида жиноий мақсадларни амалга оширишга йўл қўймаслик учун маъмурий мажбурлов воситалар тизими.

Тугатиш – ноқонуний фаолиятини тўхтатиш қаратилган чора-тадбирлар аллақачон ижтимоий хавфли оқибатлар бошланишини олдини олиш учун бошланган фаолият.

Жиноятнинг олдини олиш – нодавлат ташкилотлар, жиноятларни содир эҳтимоли бор кишилар аниқлаши ва жиноятлар содир этиш учун қулай сабаблари ва шарт-шароитларни бартараф этиш, шунингдек аниқлашга қаратилган, шу жумладан қатий назар мулклар давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мажбурий фаолияти ва чора-тадбирларни қўллаш уларни бартараф қилиш билан шуғулланади.

Жиноятларни олдини олишда умумий тартибда олдини олиш – мулкчилик шаклидан қатий назар, Украина ҳудудида, алоҳида ҳудудида, саноат соҳасидаги аҳоли ёки бир гуруҳ шахслар, шунингдек, корхона, муассаса ёки ташкилотга нисбатан жиноятларни содир этишга сабаб бўлган сабаб ва шароитларни аниқлашга қаратилган фаолият тушунилади.

Ҳуқуқбузарликлар сифатида олдини олишда жиноятнинг жабрланувчиси бўлиш учун шахсий ёки оммавий имкониятни яратадиган омилларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган бир-бирига боғлиқ, ташкилий жиҳатдан таъминланган давлат, жамоат ва шахсий тадбирлар тизими ҳисобланади.

Жабрдийдалиқ – жиноят қурбони бўлиш учун мослашувчанликни (ишонччиликни) ошириш. Жабрланувчи жабрланувчи бўлиш жараёни ёки бундай жараённинг натижаси. Жабрдийдаларнинг ҳолати – бу инсоннинг характеристикалари ёки жабрланувчининг хатти-ҳаракати билан боғлиқ бўлган ҳаётини вазият, унга зарар этказишнинг ҳақиқий имкони бўлса, жиноят қурбонлари жиноят содир этган шахс, у қонун билан белгиланган тартибда тан олинадими ёки йўқми, мустақил равишда содир этилганми ёки йўқлигини англатади.

Жиноятлар индивидуал профилактика – ноқонуний ҳаракатларни содир этган лекин, тайёрлаш жиноят содир этишга, ҳаётда бир дайди, йўл этакчиси бундай ҳаракатларни амалга ошириш нияти ва ниятлари бор ёки йўқлиги шаклланиши билан характерланади. Жиноят содир этиши мумкин бўлган ноқулай ва уларнинг таъсири остида бўлган айрим шахсларга нисбатан махсус чора-тадбирлар тизими муайян жиноят, бир ҳаракати жиноят, хиёнат, лекин охиригача олиб бермадиган жиноят содир этган рецидивдан олдини олиш мумкин.

Дайди кишилар – бу ҳали жиноий табиати йўқлиги унинг, интизомий, маъмурий ахлоқсиз ҳаракатлари ва бошқа жиноятларни намоён этган, аммо такрорлаш тобора жиноий оқиатларни келтириб чиқариши мумкин бўлган шахсларга айтилади.

Жиноят содир этишга мойил бўлган бошқа тоифаларга қуйдагиларни мисол қилиб кўрсатиб ўтилган:

- бу шахсни тегишлича сурункали ичкиликка муккасидан ёки спиртли ичимлик сифатида эътироф этган ва икки марта йил давомида спиртли ичимлик ёки маст ҳолатида жамоатчиликда бўлганлиги учун маъмурий ёки бошқа жавобгарликка олиб келган;

- тегишлича сурункали ичкиликка муккасидан ёки спиртли ичимлик сифатида эътироф этган ва икки марта йил давомида спиртли ичимлик ёки маст ҳолатида жамоатчиликда янги пайдо бўлганлиги учун маъмурий ёки бошқа жавобгарликка олиб келган;

- гиёҳвандлар, токсик гиёҳвандлар ёки гиёҳванд моддаларни белгиланган тартибда шифокор тайинламаган ҳолда истемол қилиб кўриб олиш;

- руҳий касалликларга чалинган, оғир руҳий касалликларга дучор бўлган ва соғлиқни сақлаш муассасаларида махсус ҳисобга олинганлар;

- оилада зўравонлик содир этишга йўл қўйилмаслиги тўғрисида расмий огоҳлантириш берилгандан кейин оиладаги зўравонликларни содир этган шахслар;

- маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган, вояга этмаганлар, шу жумладан махсус таълим муассасаларида ишдан бўшатирилганлар;

- йил мобайнида икки марта безорилик учун маъмурий жавобгарликка тортилган шахсларни киритиб ўтилган.

Ушбу қонуннинг ИИО боби Ҳуқуқбузарликни шахсан олдини олиш деб кўрсатиб ўтилган бўлиб унинг 17-моддаси Профилактик фаолият субъектлари томонидан жиноятларнинг алоҳида олдини олиш чоралари кўрсатилган.

Ҳуқуқбузарликларни алоҳида олдини олиш чоралари қуйдагилардан иборат:

- профилактик суҳбат;

- қонунчилиқни аниқлаштириш;

- ноқонуний ҳаракатларнинг ёлғонлигини оғзаки огоҳлантириш;

- оилада зўравонлик содир этишга йўл қўйилмаслиги тўғрисида расмий огоҳлантириш;

- ноқонуний хатти-ҳаракатга йўл қўйилмаслиги тўғрисида расмий огоҳлантириш;

- профилактик ҳисоб-китоб;

- ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг маъмурий назорати;

- озодликдан маҳрум қилиш ёки муайян муддатга озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган шахсларни ва ижтимоий йўналтирилган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш.

Шахсий профилактик чора-тадбирларни қўллаш шахснинг шаъни ва қадр-қимматини камситишга мос келмайдиган, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган алоҳида ҳоллар бундан мустасно.

Юқорида келтириб ўтилган чора-тадбирларни ҳар бирига тўхталиб ўтадиган бўлсак ҳар бири алоҳида аҳамият касб этади. Профилактика суҳбат шахс жамоат тартиби ва хавфсизлигига тажовуз қилувчи, шунингдек, ноқонуний ва дайди ҳаракатлар йўл

қўймаслик ҳақида ижтимоий ва оғзаки огоҳлантириш мақсадида ўтказилган профилактик суҳбат. Профилактик суҳбат инсон яшаш ёки иш (хизмат) жойида ички ёки Украина хавфсизлик хизмати тегишли органида ўтказилади. Бу профилактик суҳбат ҳужжатини тайёрлаш учун, тегишли ваколатга эга бўлган Украина хавфсизлик хизмати, расмий органи томонидан тушунтириш, оғзаки огоҳлантириш, индивидуал профилактика чора-тадбирларни амалга оширишга эга.

Уйдаги зўравонлик ишларининг қўзғатилмаслиги тўғрисида расмий огоҳлантириш оилада зўравонлик содир этишга йўл қўйилмаслиги тўғрисидаги расмий огоҳлантириш Украина "Уй ичидаги зўравонликнинг олдини олиш тўғрисида" ги Қонуннинг 10-моддасига биноан оила аъзоларига қўлланилади. Ноқонуний хатти – ҳаракатларга йўл қўймаслик ҳақида 20-модда расмий огоҳлантириш кутириб ўтилган бўлиб, икки марта содир қилган шахс бундай шахснинг яшаш жойида жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар содир этганлиги учун маъмурий жазо, шунингдек белгиланган тартибда маъмуриятининг буйруғи ҳуқуқни муҳофаза қилиш агентлиги эса йил давомида амал қилинган ноқонуний хатти - ҳаракатларга йўл қўймаслик ҳақида расман ёзма огоҳлантириш эълон қилиниши мумкин бўлган профилактика таъсир чорасидир.

Расмий огоҳлантириш тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ёки унинг ўринбосари, ҳудудий бўлинмаси бошлиғининг бошчилиғи эълон қилиди ва ҳуқуқбузар ва ходим томонидан имзоланган протокол асосда амалга оширилади ва расмий ёзма огоҳлантириш эълон қилади. Ҳуқуқбузарнинг қобилиятсиз бўлган ҳолатда протокол тегишли ёзув билан унга имзо қўйиб кўрсатади. Расмий ёзилган огоҳлантириш декларатсия қилиш учун чақирув бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи агентлигига бир узрсиз сабабларга кўра ҳуқуқбузар бўлмаган тақдирда, бу қонун томонидан белгиланган тартибда ушлаб туришлади.

Профилактик ҳисоб жиноят содир этилиши мумкин бўлган сабаблари ва шарт-шароитлар ҳал этишга қаратилган профилактика чора-тадбирлари субъектларининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган бир тизим ҳисобланади. Ҳар бир ҳолатда шахсларнинг дайди хатти-ҳаракатлари давом этиш ниятига нисбатан ҳисобга олиш инсон ҳулқи жиноятнинг моҳиятини англаб олиш алоҳида-алоҳида аниқланади. Қилган хатти-ҳаракати бир жиноят содир этиш реал имкониятини билдиради бир шахсга нисбатан индивидуал профилактика чора-тадбирлар мунтазам ва мақсадли амалга ошириш учун, бундай шахсларга алоҳида чора тадбирлар амалга оширилади.

Вояга етмаганлар, ишлар ва махсус институтлар органлари ва хизматлар ичидаги зўравонлик профилактикаси тўғрисида "Озод шахсларнинг маъмурий назорати тўғрисида", "Милиция тўғрисида"ги қонуни Украина қонунчилигига мувофиқ ички ишлар органлари профилактика ҳисобга, вояга етмаганлар учун алоҳида юритилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли "Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги фармони <https://lex.uz/docs/3159827>

2. Smart mahalla
<https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.mvd.smartmahalla&hl=ru&gl=US&pli=1>
3. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-445-сон қонуни
<https://lex.uz/docs/3336169>
4. Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиёв, С. У. (2022). Жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалалари: мдх давлатлари қонунчилигининг тиббий, қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 212-217.
5. Халилов, Д. А. (2022). Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич, Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли.(2022). ИЧКИ ИШЛАР ИШЛАР ОРГАНЛАРИ Маъмурий чеклаш чораларини қўлловчи субъект сифатида. development of pedagogical technologies in modern sciences, 1 (2), 16–18. <https://doi.org/10.5281/z>. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(2), 19-22.
6. Абдуллаев, Ф., & Муродов, Н. (2023). Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни. Наука и инновация, 1(7), 98-101.